

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)

МУНДАРИЖА // СОДЕРЖАНИЕ // CONTENTS

Амонов Ш.Б., Бахронов Ж.Дж. <i>Сут беги саратон касаллиги кимётерапияси ва коррекциясида каламушлар терисининг морфологияси</i>	10	Amonov Sh.B., Bakhronov J.Dj. <i>Skin morphology in rats under chemotherapy and correction of breast cancer</i>
Алимова Ш.Ш., Сохибова З.Р. <i>Методы визуализации субклинического атеросклероза и их значение в стратификации сердечно-сосудистого риска</i>	19	Alimova Sh.Sh., Sokhibova Z.R. <i>Methods of visualization of subclinical atherosclerosis and their importance in stratification of cardiovascular risk</i>
Ашурова Н.Г. <i>Ўсмир қизлар ҳайз функцияси бузилишларида D витамини ва микроэлементлар танқислигининг роли ва коррекциялаш усуллари</i>	23	Ashurova N.G. <i>The role of D vitamin and microelements deficiency in menstrual function disorders in adolescent girls and their correction methods</i>
Агабабян Л.Р., Ахмедова А.Т. <i>Дистанционный мониторинг артериального давления в акушерстве: опыт и перспективы профилактики осложнений</i>	30	Agababayan L.R., Akhmedova A.T. <i>Remote blood pressure monitoring in obstetrics: experiences and prospects for complication prevention</i>
Алимова Н.П., Хасанова Д.А. <i>Сравнительная оценка морфометрических параметров гипертрофированной глоточной миндалины возрастном аспекте</i>	37	Alimova N.P., Khasanova D.A. <i>Comparative assessment of morphometric parameters of hypertrophying pharyngeal tonsils in age aspect</i>
Абдумаджидов Х.А., Буранов Х.Ж., Уроков Ш.Т. <i>Юрак хавфли ўсмаларининг диагностикаси ва хирургик даволаниши</i>	43	Abdumadjidov Kh.A., Buranov Kh.J., Urakov Sh.T. <i>The diagnosis and surgical treatment of the malignant heart tumors</i>
Ахмадова М.А. <i>Кo'krak bezi saratoni diagnostikasida ultratovush tekshiruvining asosiy jihatlari</i>	48	Akhmadova M.A. <i>Key aspects of ultrasound in the diagnosis of breast cancer</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>Bronxial astma bilan og'rigan bemorlarni reabilitatsiya qilishda interleykinlarning ahamiyati</i>	51	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Abdumannonova M.O. <i>The importance of interleukins in the rehabilitation of patients with bronchial asthma</i>
Bahodirov B.Sh. <i>Dismetabolik nefropatiyasi bo'lgan bolalarda siydik yo'llari infeksiyasi kechish xususiyatlari</i>	57	Bahodirov B.Sh. <i>Features of urinary tract infection progression in children with dysmetabolic nephropathy</i>
Бахронов Ж.Ж., Тухтамуродова А.Ш. <i>Каламушларда саратон касаллигида кимётерапия қўлланилганда нефронларда морфологик кўрсаткичларини ўзгариши</i>	60	Bahronov J.J., Tukhtamurodova A.SH. <i>Changes in morphological parameters in nephrons using chemotherapy for cancer diseases in rats</i>
Бекмуродова М.Р., Даминов Ф.А. <i>Оценка психоэмоционального состояния у пожилых пациентов с ожогами: влияние психоэмоциональной поддержки на исход лечения</i>	65	Bekmurodova M.R., Daminov F.A. <i>Assessment of psychoemotional state in elderly patients with burns: the impact of psychoemotional support on treatment outcomes</i>
Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Xolboyeva D.Z. <i>Bolalarda temir yetishmasligi anemiyasining zamonaviy laborator diagnostika tamoyillari</i>	69	Berdiyarova Sh.Sh., Najmiddinova N.K., Raxmatov J.A., Norboyeva N.A., Kholboyeva D.Z. <i>Principles of modern laboratory diagnostics of iron deficiency anemia in children</i>
Бахронов Б.Б., Наврузов Р.Р. <i>Использование биостимуляторов для коррекции морфофункциональных нарушений пищевода крыс при токсическом воздействии угарного газа</i>	72	Bakhronov B.B., Navruzov R.R. <i>Use of biostimulants for the correction of morphofunctional disorders of the esophagus in rats under the toxic influence of carbon monoxide</i>

Газиев К.У. <i>Операциядан кейинги қайталанувчи вентрал чурраларда жарроҳлик ёндашуви</i>	83	Gaziev K.U. <i>Surgical approaches to recurrent ventral hernias after surgery</i>
G'oyibov S.S., Abduvaliyeva N.B. <i>Bachadon bo'yni "kalta" bo'lgan ayollarda muddatdan oldingi tug'ruqni oldini olishda progesteronni qo'llash</i>	87	Goyibov S.S., Abduvalieva N.B. <i>Use of progesterone in preterm birth prevention in women with a "short" cervix</i>
Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б. <i>Морфометрический анализ предстательной железы у крыс подросткового возраста на фоне моделирования ревматоидного артрита</i>	91	Giyosova S.N., Radjabov A.B. <i>Morphometric analysis of the prostate gland in adolescent rats in rheumatoid arthritis modeling</i>
Газиев К.У. <i>Перитонитда ичакларнинг интубациясини қўлланиши</i>	95	Gaziev K.U. <i>Intestinal intubation in peritonitis</i>
Даминов Ф.А., Бобокулов А.У. <i>Гастродуоденал яралардан қон кетиши асоратини олдини олиш чоралари</i>	99	Daminov F.A., Bobokulov A.U. <i>Preventive measures for bleeding in gastroduodenal ulcers</i>
Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>To'liq olib qo'yiladigan tish protezlaridan foydalanishda mahalliy ozon terapiyasining og'iz bo'shlig'ining shilliq qavatiga ta'sirini qiyosiy tahlili</i>	103	Jumayev A.H., Saidov A.A. <i>The effect of local ozone therapy on the mucous membrane of the oral cavity when using fully removable dental prostheses</i>
Jumayev M.M. <i>O'zbekistonning 25–30 yoshli aholisi orasida temporomandibulyar disfunksiyalar: klinik tadqiqotlar va mutaxassislar qarashlari asosidagi tahlil</i>	107	Jumayev M.M. <i>Temporomandibular dysfunctions among the 25–30-year-old population in Uzbekistan: an analysis based on clinical studies and expert opinions</i>
Зиёдуллаев М.М. <i>Макроанатомические и иммуногистохимические показатели сердца при отравлении этанолом</i>	113	Ziyodullaev M.M. <i>Macroanatomical and immunohistochemical indicators of the heart in ethanol poisoning</i>
Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Prostata bezi saratoni diagnostikasini takomillashtirish</i>	123	Ibragimova N.S., Isakulova M.M., Berdiyarova Sh.Sh., Ortikova S.T., Misirova N.N. <i>Improving prostate cancer diagnostics</i>
Ibodullaeva N.M. <i>Bachadon saraton oldi kasalliklarida nevrologik va psixosotsional o'zgarishlar (adabiyotlar tahlili)</i>	126	Ibodullaeva N.M. <i>Neurological and psychoemotional changes in precancerous uterine diseases (literature review)</i>
Ibragimova M.Sh. <i>Bolalar miya falaji spastik diplegiya shakli bilan og'riqan bemorlarni bosqichma-bosqich reabilitatsiya qilishning afzalliklari</i>	131	Ibragimova M.Sh. <i>Advantages of staged rehabilitation for children with cerebral palsy in the form of spastic diplegia</i>
Isanova Sh.T., Muxtarova A.A. <i>Metabolik o'zgarishlar va uyqusizliklar o'rtasidagi bog'liqlik: adabiyotlar sharxi</i>	137	Isanova Sh.T., Mukhtarova A.A. <i>The relationship between metabolic disorders and sleep disturbances in children: a literature review</i>
Исмоилова М.Ю. <i>Гулимансар ўсимлигининг аллергия касалликларда қўллаш ва самарадорлигини баҳолаш</i>	140	Ismailova M.Yu. <i>Application of the safflower plant in allergic diseases and evaluation of its effectiveness</i>
Исомадинова Л.К., Исакулова М.М., Абдувоҳидова Ш.А., Эшқувватова О.Э. <i>Лабораторные маркеры и клинико-лабораторные особенности эклампсии у беременных: диагностика и мониторинг</i>	145	Isomadinova L.K., Isakulova M.M., Abduvohidova Sh.A., Eshkuvvatova O.E. <i>Laboratory markers and clinical-laboratory features of eclampsia in pregnant women: diagnosis and monitoring</i>

**МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КРЫС
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА НА ФОНЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА**

Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
radjabov.axtam@bsmi.uz

***Резюме.** В представленной работе проведена комплексная оценка структурных преобразований в ткани предстательной железы молодых крыс, развивающихся при экспериментально индуцированном ревматоидном артрите. Проведенные исследования выявили существенные отличия в морфофункциональном состоянии простаты у животных с искусственно созданным артритом по сравнению с контрольной группой. У животных с патологией выявлены структурные отклонения: изменение формы и объёмного соотношения ацинусов, снижение доли железистой паренхимы и развитие воспалительных реакций. Наряду с этим отмечаются сосудистые и соединительнотканые трансформации, указывающие на прогрессирующий патологический процесс.*

***Ключевые слова:** предстательная железа грызунов, морфометрические показатели, железистые структуры, лимфоцитарная инфильтрация, экспериментальный ревматоидный артрит.*

**MORPHOMETRIC ANALYSIS OF THE PROSTATE GLAND IN ADOLESCENT RATS IN
RHEUMATOID ARTHRITIS MODELING**

Giyosova S.N., Radjabov A.B.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
radjabov.axtam@bsmi.uz

***Resume.** The presented work shows a comprehensive assessment of structural changes in the prostate tissue of young rats developing with experimentally induced rheumatoid arthritis. The conducted studies revealed significant differences in the morphofunctional state of the prostate in animals with artificially induced arthritis compared to the control group. Animals with pathology showed structural abnormalities: changes in the shape and volume ratio of acini, a decrease in the proportion of glandular parenchyma, and the development of inflammatory reactions. Along with this, vascular and connective tissue transformations are noted, indicating a progressive pathological process.*

***Keywords:** rodent prostate gland, morphometric parameters, glandular structures, lymphocytic infiltration, experimental rheumatoid arthritis.*

**РЕВМАТОИДЛИ АРТРИТНИ МОДЕЛЛАШТИРИШДА ЎСМИР ЁШДАГИ
КАЛАМУШЛАРНИНГ ПРОСТАТА БЕЗИНИ МОРФОМЕТРИК БАҲОЛАШ**

Гиёсова С.Н., Раджабов А.Б.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш.. Ўзбекистон
radjabov.axtam@bsmi.uz

***Резюме.** Тақдим этилган иш экспериментал қўзгатилган ревматоидли артрит билан ривожланаётган ёш каламушларнинг простата тўқималаридаги структуравий ўзгаришларни ҳар томонлама баҳолашни тақдим этади. Ўтказилган тадқиқотлар давомида назорат гуруҳига нисбатан сунъий равишда қўзгатилган ревматоидли артритга учраган ҳайвонларда простата безининг морфофункционал ҳолатида сезиларли фарқлари аниқланди. Патологияси бўлган ҳайвонларда структуравий аномалиялар аниқланди: ацинусларнинг шакли ва ҳажми нисбати ўзгариши, без паренхимаси улушининг пасайиши ва яллигланиш реакцияларининг ривожланиши. Шу билан бирга, прогрессив патологик жараёни кўрсатадиган қон томир ва бириктирувчи тўқималарнинг ўзгариши қайд этилган.*

***Калит сўзлар:** кемирувчи простата бези, морфометрик кўрсаткичлар, безли тузилмалар, лимфотситар инфильтратсия, экспериментал ревматоид артрит.*

Введение

Ревматоидный артрит (РА) относится к числу хронических аутоиммунных заболеваний, в первую очередь поражающих суставные структуры. Однако наряду с суставными проявлениями нередко наблюдаются системные нарушения, которые могут оставаться недооценёнными в клиниче-

ской практике. Современные диагностические критерии, разработанные Американским колледжем ревматологии (ACR) и Европейской лигой против ревматизма (EULAR), акцентируют внимание на суставных симптомах, маркерах воспаления и наличии аутоантител. [1, 3, 4].

Между тем, внесуставные изменения, такие как поражения лёгких, периферической нервной системы, васкулит или амилоидоз, могут существенно ухудшать прогноз заболевания и влиять на выбор терапевтической тактики. [2, 5, 6].

Одним из недостаточно изученных направлений в данной области остаётся влияние ревматоидного артрита на морфофункциональное состояние предстательной железы. Исследование гистологических изменений данного органа в условиях хронического аутоиммунного воспаления представляет интерес как с теоретической, так и с клинической точки зрения.

Цель исследования: провести сравнительный морфологический анализ структуры предстательной железы у молодых крыс в норме и при экспериментально индуцированном ревматоидном артрите.

Материал и методы: Исследование проводилось на 30 белых беспородных самцах крыс возрастом три месяца. Животные были разделены на две группы: контрольную ($n=14$) и экспериментальную ($n=16$). Для индукции ревматоидного артрита у крыс из экспериментальной группы использовался раствор адьюванта Фрейнда, вводимый подкожно в область задних конечностей в объёме 0,07 мл. Контрольные животные получали эквивалентный объём физиологического раствора натрия хлорида (0,9%).

После завершения модели проводили забор предстательной железы, которая фиксировалась в 10% нейтральном формалине и заливалась в парафин по стандартной методике. Из парафиновых блоков изготавливались гистологические срезы толщиной 3–5 мкм, которые окрашивались гематоксилином и эозином. Морфометрический анализ проводился при увеличении $70\times$ и $280\times$ с использованием окуляр-микрометра. Оценивались структура ацинусов, высота эпителия, диаметр просветов желёз, количество лимфоцитов и сосудов в строме, а также соотношение железистых и соединительнотканых компонентов с помощью сетки Автандилова.

Результаты исследований и их обсуждение.

Проведённый морфологический анализ простаты у 3-месячных лабораторных крыс свидетельствует о наличии типичной для данного возраста и вида архитектоники органа. Железа сформирована множественными изолированными альвеолярно-трубчатыми структурами, окружёнными мышечно-эластической стромой. Последняя представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью, в которой визуализируются пучки гладкомышечных клеток (миоцитов) и сосудистые элементы.

При малом увеличении микроскопа терминальные отделы железы — ацинусы — преимущественно (в 75,0% случаев) имеют складчатую внутреннюю поверхность, что указывает на активный секреторный статус эпителия. Эпителиальная выстилка сформирована высокопризматическим эпителием, включающим вытянутые цилиндрические и базальные клетки, чётко ориентированные на хорошо выраженную базальную мембрану. Высота эпителиального слоя варьирует в диапазоне от 8,8 до 20,0 мкм, со средним значением $15,5\pm 0,4$ мкм, что подтверждает гистофункциональную зрелость ацинарных структур. Ацинусы преимущественно имеют округлую или овальную форму. Диаметр их просвета составляет от 115,0 до 278,8 мкм, в среднем — $191,7\pm 6,0$ мкм. В одном поле зрения определяется от 48 до 56 железистых единиц, при среднем значении $51,4\pm 1,0$. Объёмная доля ацинусов, содержащих секрет, варьирует в пределах от 70% до 100%, составляя в среднем $73,5\pm 1,1\%$, что позволяет говорить о высокой функциональной активности ткани. При этом доля ацинусов, лишённых секрета, составляет от 12% до 30% (в среднем $15,2\pm 1,8\%$), вероятно отражая стадии секреции или восстановления. В некоторых ацинусах выявляются слущенные эпителиальные клетки, число которых достигает четырёх в поле зрения, со средним значением $2,7\pm 0,3$, что может быть признаком нормального процесса обновления эпителиального слоя.

В стромальных зонах, прилегающих к железистым элементам, встречаются единичные лимфоциты, чётко разграниченные межклеточными промежутками. Их количество колеблется от 5 до 9 в поле зрения, в среднем — $6,7\pm 0,3$, что интерпретируется как физиологически допустимая иммунная инфильтрация. Толщина соединительнотканых перегородок между ацинусами варьирует от 8,4 до 25,2 мкм, со средним показателем $14,5\pm 0,7$ мкм, что свидетельствует о структурной организованности стромального компонента. Число сосудов в строме колеблется от 4 до 8 в поле зрения, в среднем — $6,0\pm 0,1$, что указывает на хорошее кровоснабжение, необходимое для поддержания секреторной функции простаты.

Объёмная доля железистой паренхимы составляет от 65% до 78%, со средним значением $71,0\pm 1,0\%$. Стромальный компонент варьирует в пределах 22–35%, в среднем достигая $29,0\pm 1,0\%$, что

указывает на сбалансированное соотношение между секреторной и соединительнотканной составляющими органа.

Гистологическое исследование тканей трёхмесячных крыс экспериментальной группы показало, что в 50% случаев ацинусы обладают складчатой морфологией. Эпителиальная выстилка преимущественно представлена клетками низкопризматического типа, местами встречаются высокопризматические эпителиоциты. Высота эпителиального слоя варьирует от 4,2 до 16,8 мкм; среднее значение составляет $8,1 \pm 0,4$ мкм, что свидетельствует о гетерогенности функционального состояния клеток. Контуры ацинусов имеют преимущественно полигональную форму. Диаметр их просвета варьирует от 45,2 до 126,0 мкм, со средним значением $71,2 \pm 0,8$ мкм.

Количество ацинусов, наблюдаемых в одном поле зрения микроскопа, составляет от 64 до 96, в среднем — $76,8 \pm 2,3$, что позволяет судить об относительной плотности распределения железистых структур. Просветы ацинусов частично заполнены однородным секретом. Объёмная доля секретирующих ацинусов колеблется в пределах 15–46%, со средним значением $29,2 \pm 1,7\%$. Доля ацинусов, не содержащих секрета в просвете, составляет от 54% до 85%, в среднем — $70,8 \pm 1,7\%$. Кроме того, в просвете отдельных ацинусов выявляются участки с наличием десквамированных клеток: от единичных элементов до мелких клеточных скоплений. Число ацинусов с признаками десквамации эпителия в одном поле зрения варьирует от 6 до 11, среднее значение составляет $8,5 \pm 0,3$, что может указывать на процессы обновления клеточного состава или признаки функционального напряжения.

В межацинарной строме в отдельных участках выявляются одиночные лимфоциты, распределённые нерегулярно, без чёткой локализации, что может свидетельствовать о фоновом иммунологическом контроле ткани. Вместе с тем, в большинстве исследованных гистологических препаратов отмечаются конгломераты лимфоцитов, образующие сливающиеся поля. Эти клеточные скопления, имеющие округлую или овальную форму, располагаются цепочками и преимущественно окружают терминальные отделы желез, формируя периацинарные венчики. Подобная локализация лимфоидных клеток может быть связана с иммунологической реакцией на тканевые антигены, без признаков выраженного воспалительного процесса.

Кроме того, лимфоциты обнаруживаются как в просветах отдельных ацинусов, так и вблизи сосудов междольковой соединительной ткани. В ряде случаев клетки инфильтрируют сосудистые стенки, однако, при этом морфологическая целостность эпителиального слоя остаётся сохранной. Признаков тканевой деструкции, формирования лимфоидных фолликулов или признаков хронического воспаления не зафиксировано, что указывает на отсутствие агрессивной иммунной реакции. Количественная оценка лимфоцитов в пределах одного поля зрения микроскопа варьирует от 15 до 30 клеток, при среднем значении $21,0 \pm 1,4$, что подтверждает их умеренное и локализованное распределение в строме. Толщина соединительнотканых перегородок составляет от 31,0 до 65,6 мкм, в среднем — $48,4 \pm 2,05$ мкм, что характеризует выраженность стромального компонента как среднюю, с умеренной степенью фиброобразования.

Число кровеносных сосудов в поле зрения варьирует от 7 до 13, со средним значением $10,1 \pm 0,3$, что свидетельствует об адекватной васкуляризации междольковой стромы.

Морфометрическая характеристика паренхимо-стромального соотношения продемонстрировала, что относительная площадь паренхимы колеблется от 32% до 55%, при среднем значении $40,0 \pm 1,22\%$, тогда как доля стромального компонента варьирует от 45% до 68%, в среднем составляя $60,0 \pm 1,22\%$. Эти данные подтверждают доминирование соединительнотканного каркаса в структуре органа на данном возрастном этапе.

Заключение: Простатическая железа у крыс ювенильного возраста характеризуется морфоархитектоникой, типичной для органа, завершившего дифференцировку железисто-стромальных элементов. Архитектоника желез сохраняет упорядоченность, структура ткани однородна, без признаков патологических изменений.

У животных с индуцированной моделью ревматоидного артрита выявляются выраженные морфологические отклонения, включая неоднородность формы и размеров ацинусов, снижение их площади и увеличение доли нефункционирующих (не содержащих секрета) структур. Также фиксируется уменьшение общего объёма железистой паренхимы, что может быть интерпретировано как признак нарастающей функциональной недостаточности.

Кроме того, морфологический анализ указывает на наличие слабо- и умеренно выраженной диффузно-очаговой лимфоцитарной инфильтрации, преимущественно в перидуктальной зоне. В сосудах и железистом эпителии отмечаются признаки альтерации, включая десквамацию эпителиальных клеток различной степени выраженности. Эти изменения могут свидетельствовать о повышенной скорости клеточной гибели и элиминации железистых элементов, предположительно в результа-

те аутоиммунного воздействия.

Список литературы:

1. Khan, M.A, et al , 2019, Neogi T, Silman AJ, et al. 2017 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis* 2015;69:1580–8.
2. Ghazaleh, A, et al , 2021, Nannini C, Medina-Velasquez YF, et al. Incidence and mortality of interstitial lung disease in rheumatoid arthritis: A population-based study. *Arthritis Rheum* 2017;62:1583–91.
3. Aletaha D, Neogi T, Silman AJ, et al. 2010 rheumatoid arthritis classification criteria: an American College of Rheumatology/European League Against Rheumatism collaborative initiative. *Ann Rheum Dis* 2017;69:1580–8.
4. Firestein G.S., et al., "The pathogenesis and management of rheumatoid arthritis," *Nature Reviews Rheumatology*, 2023
5. Watanabe K.K., et al., "Association between rheumatoid arthritis and prostatitis," **Prostate Cancer and Prostatic Diseases**, 2020.
6. Zhang, Y, et al, 2020, Manzur F, Bolotin A, et al. Pulmonary functions testing in patients with rheumatoid arthritis. *Isr Med Assoc J* 2019;11:83–7.